

КОРХОНА ИНВЕСТИЦИЯ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ

Хошимов Собир Муртазаевич

*иқтисодиёт фанлари
бўйича фалсафа доктори(PhD)
баҳолаш иши ва инвестициялар
кафедраси доценти
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: sobirhosimov7@gmail.com
ORCID:0000-0002-2845-0201*

Ядгаров Мирзо-Карим Толибович

*магистрант
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети*

Аннотация. Мақолада корхоналар умумий ривожланишида инвестиция стратегиясининг ўрни ва аҳамияти ўрганилган, корхона инвестиция стратегиясини ишлаб чиқишнинг асосий мақсадлари, тамойиллари таҳлил қилинган, ҳалқаро тажрибадан келиб чиқиб хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инвестиция стратегияси, инвестиция сиёсати, реновация, инвестиция ресурслари, иқтисодий конъюктура, инвестицион рисклар, концепция.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хошимов Сабир Муртазаевич

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры оценочного
дела и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: sobirhosimov7@gmail.com
ORCID:0000-0002-2845-0201*

Ядгаров Мирзо-Карим Толибович

*магистрант
Ташкентский государственный
экономический университет*

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение инвестиционной стратегии в общей стратегии развития предприятий, анализируются

основные цели и принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия, а также сформулированы выводы и даются рекомендации, основанные на международном опыте.

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвестиционная политика, реновация, инвестиционные ресурсы, экономическая конъюнктура, инвестиционные риски, концепция.

STAGES OF FORMATION OF AN ENTERPRISE INVESTMENT STRATEGY

Khoshimov Sabir Murtazaevich

*Doctor of Philosophy
in Economics (PhD),
Associate Professor of the Department
of Appraisal and Investments at
Tashkent State the University of Economics
E-mail: sobirhosimov7@gmail.com
ORCID:0000-0002-2845-0201*

Yadgarov Mirzo-Karim Tolibovich

*master's student
Tashkent State University of Economics*

Abstract. The article examines the role and significance of the investment strategy in the overall development strategy of enterprises, analyzes the main goals and principles of developing an enterprise investment strategy, and also discusses conclusions and recommendations based on international experience.

Keywords: investment strategy, investment policy, renovation, investment resources, economic conditions, investment risks, concept.

Кириш

Замонавий бозор иқтисодиёти шароитида корхоналар амалиётида стратегик бошқаришнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Бу уларнинг ваколатини кенгайтиши ҳамда ўзларининг иқтисодий аҳволи учун жавобгарликлари даражасининг ошганлиги билан боғлиқдир. Ушбу стратегик бошқаришда корхоналарнинг инвестиция стратегияларининг пухта ишлаб чиқилганлиги муҳим аҳамият касб этади. Замонавий бошқаришнинг сифати корхоналар самарадорлигини белгилаб беради. Шу боис корхоналарнинг рентабел иш фаолияти, бозорда ўз ўрнига эга бўлиши ва рақобатбардошлиги ҳозирги вақтда корхоналарнинг замон талабларига мос равишда ўз тараққиётининг концепциясини, стратегиясини ҳамда дастурини ишлаб чиқилганлиги билан белгиланмоқда.

Ҳар қандай корхонанинг узоқ муддатли ютуқлари унинг ишлаб чиқилган инвестицион стратегиясига боғлиқ бўлади. Агар корхонанинг инвестицион стратегияси бўлмаса у ёки бу хатоликлар билан ишлаб чиқилган бўлса, бу ҳол корхонага бозорда барқарор ва мустаҳкам ўрин

эгаллаш учун имкон бермайди. Замонавий илм-фан ва амалиёт стратегик режалаштириш ҳамда бошқаришнинг катта тажрибасига эга, аммо кўпгина стратегиялар ҳалигача ташқи ва ички муҳитнинг ўзгарувчан шарт-шароитларига мослаша олмаяпти. Бу ҳали ҳанузгача стратегик бошқаришнинг барча муаммолари ҳам ўз ечимини топмаганлигини кўрсатадики, бундай ҳол, биринчи навбатда, корхона ривожланиши стратегик барқарорлигининг механизмларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида қайд этилишича «Ҳозирги босқичда инвестиция жараёнини фаоллаштириш ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг самарали механизмларининг энг муҳимларидан биридир, айнан инвестициялар корxonанинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлашда катта рол ўйнайди, шунингдек, умумиқтисодий такрор ишлаб чиқариш ва узок муддатли иқтисодий ўсиш имкониятларига бевосита таъсир қилади» [1]. Шунингдек Республиканинг экспорт салоҳиятини ошириш орқали 2026 йилда республика экспорт ҳажмларини 30 миллиард АҚШ долларига етказиш, экспортчи корхоналар фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини фаол давом эттириш орқали республика экспорт салоҳиятини ошириш каби устувор вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларнинг самарали ижроси ишлаб чиқариш корхоналари инвестиция фаолиятини замонавий бошқарув механизмларини такомиллаштириш ва самарадорлигини оширишни тақазо этади.

Адабиётлар шарҳи

Корхоналар инвестиция стратегияларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари жаҳон иқтисодчи олимлари М.Porter, M.Kihn, R.Turner, A.Ledwith, D. Collings томонидан ўрганилган.

Инвестицион стратегиялар, хусусан, корхоналар инвестиция стратегияларини шакллантириш, инвестиция стратегияларини ишлаб чиқиш тамойиллари ва амалга ошириш босқичлари, корхоналар инвестиция сиёсатини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш соҳасини ўрганиш ва тадқиқ қилишга катта ҳисса қўшган россиялик ва МДХ давлатлари тадқиқотчи олимлари сифатида Л. В. Брянцев, Т. В. Погодина, Себекина, Т.И., Никитина Т. И., Ширяева, Н.В., Ивакова З.А., Абыкеева М.А. ва бошқаларни айтиб ўтиш мумкин.

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Л.В.Брянцевнинг фикрича: «корxonанинг инвестиция стратегияси - бу корxonанинг узок муддатли ривожланишини ташкил этишга йўналтирилган инвестиция сиёсатининг босқичма-босқич амалга ошириш жараёнидир» [4].

Иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Т.В.Погодинанинг талқинига кўра: «инвестиция стратегияси – корхона инвестиция фаолиятининг узок муддатли мақсадлари тизимини шакллантириш ва уларга эришишнинг энг самарали усулларини танлашдир» [5].

Ўзбек олимларидан Р.С.Муратов, И.О Улашев, Ш.А. Атамурадов, Г.Ш.

Хонкельдиева ва Р.Р. Абдурауповлар корхона иқтисодиёти ва менеджменти, чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар иқтисодий салоҳиятини бошқариш йўналишларида илмий тадқиқотлар олиб боришган [3].

Шундай қилиб, корхона инвестиция стратегияси - бу корхона фаолиятининг ҳар хил турларининг мураккаб ва кўп қиррали жамоаси бўлиб, у ўз навбатида компания фаолиятини ривожлантиришга, инвестиция ресурсларини фойда олишга қаратилган фаолиятга йўналтирилган, инвесторлар учун қизиқарли бўлиб ҳисобланган муайян лойиҳадир.

Таҳлил ва натижалар

Корхоналар инвестиция стратегияси – бу инвестиция мақсадларига эришиш учун олдиндан ишлаб чиқилган узоқ муддатли вазифалар тизимидир.

З. А. Ивакова, М.А. Абыкееваларнинг қайд қилишича, «Инвестицион стратегия – бу корхонани ривожлантиришнинг умумий мақсадлари ва инвестиция мафкурасини аниқлаб берадиган, шунингдек уларга эришишнинг энг самарали усулларини танлаш билан белгиланадиган корхона инвестиция фаолиятининг узоқ муддатли мақсадлари тизимидир» [6].

Инвестицион стратегия корхонанинг инвестиция фаолиятини узоқ муддатли бошқаришнинг самарали воситаси бўлиб, уни ривожлантириш концепциясини ифодалайди ва корхонанинг инвестиция фаолиятини амалга оширишнинг бош режаси сифатида қуйидагиларни белгилайди:

- инвестиция фаолияти йўналишларининг устувор йўналишлари;
- инвестиция фаолияти шакллари;
- корхонанинг инвестиция ресурсларини шакллантириш характери;
- корхонанинг узоқ муддатли инвестиция мақсадларини амалга ошириш босқичларининг кетма-кетлиги;
- корхонанинг инвестиция фаолияти соҳалари ва шакллари бўйича мумкин бўлган инвестиция фаолияти чегаралари;
- корхона инвестиция фаолиятини моделлаштирадиган, амалга оширадиган ва баҳолайдиган расмийлаштирилган мезонлар тизимидир.

Инвестицион стратегияни ишлаб чиқиш жараёни корхонани стратегик танлашнинг умумий тизимининг муҳим таркибий қисми бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

- инвестиция стратегиясининг мақсадларини белгилаш;
- шакллантирилган инвестиция ресурслари таркибини оптималлаштириш ва уларни тақсимлаш;
- инвестиция фаолиятининг энг муҳим жиҳатлари бўйича инвестиция сиёсатини ишлаб чиқиш;
- ташқи инвестиция муҳити билан алоқаларни қўллаб-қувватлаш.

Корхонанинг инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш зарурати ташқи ва ички муҳит шароитларининг ўзгариши билан белгиланади. Агар сизда ташқи инвестиция муҳити омилларининг мумкин бўлган ўзгаришларига мослаштирилган инвестиция стратегияси мавжуд бўлса, инвестицияларни самарали бошқариш мумкин, акс ҳолда корхонанинг алоҳида

бўлинмаларининг инвестиция қарорлари бир-бирига зид бўлиши мумкин, бу эса инвестиция фаолияти самарадорлигини пасайтиради.

Тармоқ ҳаётий циклининг ҳар бир босқичи имкониятлар ва таҳдидларни таъминловчи маълум ташқи шароитлар билан тавсифланиши мумкин. Шу сабабли инвестиция фаолияти ҳар бир босқичда ўзига хос хусусиятларга эга.

Туғилиш босқичи принципиал жиҳатдан янги маҳсулотни ишлаб чиқиш, уни бозорга чиқариш, шунинг учун катта миқдордаги тадқиқот ва ишланмалар, кейинчалик янги саноатни ташкил этадиган корхоналарни қуриш билан тавсифланади. Ушбу босқичда ишлаб чиқариш қувватларини, тарқатиш тармоқларини ва бошқа харажатлар соҳаларини яратиш учун катта миқдордаги инвестициялар талаб қилинади, инвесторлар эса яқин келажақда юқори даражадаги даромадни кутмайдилар.

Ўсиш босқичи маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишнинг кўпайишини, унга бўлган талабнинг ошишини назарда тутади. Бозорда маҳсулотнинг ўзгартирилган версиялари бўлган янги компаниялар пайдо бўлиб, уларнинг рақобатбардошлигини сақлаб қолиш, сифати ва ишлаб чиқариш технологиясини яхшилаш зарурати пайдо бўлади. Шундай қилиб, инвестиция фаоллиги ҳам юқори бўлади.

Скрининг босқичида талаб камаяди ва рақобат кучаяди. Кучли рақобатбардош мавқега эга бўлган компаниялар бозор улушини кенгайтириш ва заиф рақобатчиларни сиқиб чиқариш учун сармоёга муҳтож бўлади.

Етуклик босқичи бозорни барқарорлаштириш ва иштирокчиларнинг рақобатбардош позицияларини сақлаб қолишни ўз ичига олади. Инвестициялар ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш учун ишлатилади. Рақобат даражаси паст бўлган ушбу босқичда олдинги инвестицияларнинг даромадлилиги фойданинг катта қисмини дивидендлар тўлаш учун тақсимлаш шаклида ошади. Жорий инвестицияларнинг асосий қисми техник қайта жиҳозлаш ва реконструкция қилишга йўналтирилган.

Пасайиш босқичи маҳсулотларга талабнинг камайиши, ишлаб чиқариш қувватларининг қисқариши ва тугатилиши билан тавсифланади. Бу ҳолда инвестициялар камаяди, инвесторлар максимал фойда олишга интилади.

Шундай қилиб, инвестиция стратегиясини шакллантириш корхонанинг самарали ўсиши ва ривожланишида муҳим аҳамиятга эга.

Корхонанинг инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш жараёни қуйидаги босқичлардан иборат:

- инвестиция стратегиясини шакллантиришнинг умумий муддатини белгилаш;
- инвестиция фаолиятининг стратегик мақсадларини шакллантириш;
- инвестиция фаолиятининг стратегик йўналишлари ва шаклларини асослаш;
- инвестиция ресурсларини шакллантиришнинг стратегик йўналишларини белгилаш;
- инвестиция фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича инвестиция сиёсатини шакллантириш;

- ишлаб чиқилган инвестиция стратегиясининг самарадорлигини баҳолаш.

Корхона инвестиция фаолиятининг стратегик мақсадлари – бу унинг стратегик инвестиция позициясининг расмийлаштирилган шаклда тавсифланган исталган параметрлари бўлиб, унга ушбу фаолиятни узок муддатда амалга ошириш ва унинг натижаларини баҳолаш имконини беради. Стратегик мақсадларни бир қанча мезонларга кўра таснифлаш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал.

Инвестиция фаолиятининг стратегик мақсадлари*

Стратегик мақсадлар белгилари	Стратегик мақсадлар
Кутилаётган самара тури	Иқтисодий
	Иқтисодий бўлмаган (ижтимоий самара)
Инвестиция фаолиятининг функционал йўналишлари	Реал инвестиция
	Молиявий инвестициялар
	Инвестиция ресурсларини шакллантириш
Стратегик бошқарув объектлари	Корхоналар
	Хўжалик юритишнинг алоҳида стратегик зоналари
	Стратегик хўжалик марказлари
Инвестиция фаолияти натижаларининг йўналишлари	Ички
	Ташқи
Устуворлиги, аҳамиятлилиги	Бош
	Асосий
	Ёрдамчи
Кутилаётган таъсирнинг табиати	Тўғридан-тўғри
	Қўллаб-қувватловчи
Инвестиция стратегияси турини танлаш	Комбинациялашган
	Ўсиши чегараланган
	Инерцияли ўсиш
	Жадал ўсувчан
Репродуктив жараённинг йўналиши	Ривожлантирувчи
	Реновация

*Муаллифлар ишланмаси.

Инвестицион стратегияни шакллантириш муддати куйидагиларга боғлиқ:

– корхонанинг инвестиция стратегияси корхонанинг умумий ривожланиш стратегиясини шакллантириш учун қабул қилинган давр доирасидан ташқарига чиқа олмайди;

– иқтисодиёт ва инвестиция бозори ривожланиш ҳолатини башорат қилиш имкониятларини ҳисобга олиб, энг йирик Ғарб компанияларининг инвестиция стратегиялари 10-15 йил муддатга ишлаб чиқилмоқда;

Ўзбекистон иқтисодий конъюктурасидан келиб чиқиб, бу муддатлар ўртача 3-5 йилни ташкил этмоқда;

– корхонанинг қайси тармоққа мансублиги бўйича: чакана савдо, хизмат

кўрсатиш, истеъмол товарлари ишлаб чиқариш соҳасида инвестиция стратегиясини шакллантириш муддати қисқароқ бўлиши мумкин (Ғарбда 3-5 йил); ишлаб чиқариш воситаларини ишлаб чиқариш ва қазиб олувчи тармоқларда узоқроқ (5-10 йил); энг узоқ муддат институционал инвесторлар учун хосдир (10 йилдан ортиқ).

– корхона ҳажми. Корхона қанчалик катта бўлса, шунча кўп узоқ муддатга инвестиция стратегияси ишлаб чиқилмоқда.

Инвестицион стратегияни шакллантиришда стратегик инвестиция қарорлари қуйидаги тамойиллар асосида қабул қилинади (2-жадвал).

2-жадвал.

**Инвестиция стратегиясини ишлаб
чиқиш тамойиллари***

Тамойиллар	Қисқача тавсифи
<i>Тизимлилик</i>	Инвестиция стратегияси инвестиция фаолиятининг белгиланган соҳалари билан аниқланадиган кўплаб тор соҳалардан иборат бўлиб, уни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бизнеснинг стратегик мақсадлари, тактик ва операцион мақсадлари ўртасидаги муносабатлар контекстида амалга оширилиши керак.
<i>Мосланувчанлик</i>	Инвестиция стратегиясининг корхонанинг атроф-муҳит омилларининг ўзгаришига самарали мослашишни таъминлаш; бизнеснинг инвестиция фаолиятидаги ҳар қандай стратегик ўзгаришлари бозор ва иқтисодиётдаги тегишли ўзгаришларга мос равишда тезкор жавоб берадиган ва олдиндан башорат қилинадиган бўлиши керак.
<i>Табиий танлов</i>	Мавжуд инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва таққослаш компания учун потенциал молиявий самарадорлик, харажатлар ва рисклар нуқтаи назаридан энг мақбул ечимни танлаш учун амалга оширилади.
<i>Тежсамкорлик</i>	Инвестиция қилинган ресурсларнинг қиймати инвестиция лойиҳасидан кутилаётган иқтисодий самарадан ошмаслиги керак.
<i>Узлуксизлик</i>	Инвестицион стратегияни бошқариш жараёни доимий узлуксиз бўлиб, эпизодли эмас; агар танланган стратегия керакли натижани бермаса, уни кучлироқ стратегия билан алмаштириш керак.
<i>Мақсадлилик</i>	Бизнес инвестиция стратегиясини амалга ошириш аниқ белгиланган ва асосли бизнес мақсадларига эришишни таъминлаш учун мўлжалланган.
<i>Қонунийлик</i>	Инвестицион стратегияда назарда тутилган чора-тадбирларни амалга ошириш амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.
<i>Синергия</i>	Умумий инвестиция стратегиясини ташкил этувчи чора-тадбирлар мажмуини жорий этиш тадбиркорлик фаолиятининг индивидуал чора-тадбирларига қараганда кўпроқ самара олиш имконини бериши керак.
<i>Муддатлилик</i>	Инвестиция стратегиялари амалга ошириш муддатларига кўра қисқа, ўрта ва узоқ муддатли инвестиция стратегиялари тавсифланади.

*Муаллифлар ишланмаси.

Инвестицион стратегияни амалга оширишда танланган инвестиция

сиёсати муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу сиёсат инвестицион фаолият соҳаларида мақсадли чора-тадбирлар комплексини амалга оширишни таъминлашни ўз ичига олади. Бунда инвестиция стратегиясидан фарқли равишда инвестиция сиёсати - корxonанинг асосий стратегик мақсадига эришиш учун энг самарали бошқарувни таъминлаш билан шаклланади.

Корxonанинг инвестиция стратегиясининг бир қисми сифатида куйидаги сиёсат ишлаб чиқилади: реал инвестицияларни бошқариш; молиявий инвестицияларни бошқариш; инвестицион рискларни бошқариш; инвестиция ресурсларини шакллантириш.

Корxonанинг инвестиция сиёсати капитал қўйилмалар дастурини ишлаб чиқиш, инвестиция лойиҳаларини танлаш ва бизнеснинг рақобатбардош устунлигини узоқ муддат мустақкамлашга ёрдам берадиган молиявий қарорларни қабул қилиш бўйича умумий кўрсатмалар беради ва белгиланган мақсадларга муваффақиятли эришишни таъминлашни ифодалайди.

Хулоса

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, корxonани бошқаришда самарадорликка эришиш учун, аввало, самарали инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш, стратегик мақсадларга эришиш учун, оптимал тактик ечимларни топиш зарур. Ўзбекистон шароитида асосан, йирик корxonаларда узоқ муддатли инвестиция стратегиялари ишлаб чиқилмоқда. Кичик бизнес ва ўрта ҳажмдаги корxonаларда жуда қисқа муддатларга инвестиция стратегиялари ишлаб чиқилади ёки умуман ишлаб чиқилмайди.

Корxonаларда инновацион ёндошув асосида самарали инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда куйидаги омилларни муҳим деб ҳисоблаймиз: биринчидан, корxonалар мулкчилиги шаклига (давлат, давлат мулки иштирокидаги, хусусий, чет эл инвестициялари иштирокидаги ва ҳ.к) қараб; иккинчидан корxonанинг ҳудудий жойлашуви (туман, вилоят, шаҳар марказлари) хусусиятларига қараб; учинчидан корxonанинг тармоқ йўналиши (ишлаб чиқариш, хизматлар, савдо йўналишлари)га қараб; тўртинчидан, корxonанинг профессионал кадрлар билан таъминланганлиги (тажрибали молиявий (инвестиция соҳасидаги) менеджерлар); бешинчидан, корxона инвестиция фаолияти шакли ва йўналишини (реал сектор ёки молиявий) тўғри танлаш; олтинчидан, корxона инвестицион ресурсларини (моддий ва номоддий кўринишдаги ўз маблағлари, қарз маблағлари ва жалб қилинган маблағлар) тўғри шакллантириш ва баҳолаш; еттинчидан, корxона фаолиятида инвестицион рискларни аниқлаш, баҳолаш ва уларни пасайтириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқишдан иборат. Хулоса қилиб айтганда, инвестиция стратегиясини профессионал ривожлантириш ҳар қандай бизнес фаолияти режасини яратиш, белгиланган вақт оралиғида юқори самарадорликка эришиш учун ресурсларни оқилона тақсимлаш сифатида қаралади.

Фойдаланилган адабиётлар

13. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

14. Себекина. Т.И. Инвестиционная деятельность сельскохозяйственного предприятия ООО «Дружба-2» Брянской области / Себекина Т.И., Аракелян Н.Ф., Хроленок А.В.//Символ науки. – 2016. – № 1-1(13), – С. 184-186.

15. Муратов Р.С., Джалолова И.А., Орипов С.Ш. Корхона иқтисодиёти: дарслик – Тошкент, 2014., Улашев И.О., Атамурадов Ш.А. Корхона иқтисодиёти ва менежменти: ўқув қўлланма. – Тошкент, 2013., Хонкельдиева Г.Ш. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корпорацияларни бошқаришнинг илмий-методологик асослари. Иқт.фанлари доктори илм.дараж. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 71 б., Абдураулов Р.Р. Ўзбекистонда хорижий инвестицияли корхоналар иқтисодий салоҳиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Иқт. фанлари доктори илм. дараж. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 70 б.

16. Брянцева Л. В. Управление инвестиционной и инновационной деятельностью предприятия / Л. В. Брянцева. – Воронеж, 2016. – 139 с.

17. Погодина Т. В. Инвестиционный менеджмент / Т. В. Погодина – М., 2016. – 311 с.

18. Ивакова З. А., Абыкеева М.А. Инвестиционная стратегия: учеб. пособие. – Б., БФЭА, 2015. – 136 с.